

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA: TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUMEN

La evaluación formativa es una metodología que promueve el aprendizaje activo mediante la retroalimentación constante y la reflexión crítica. Esta revisión sistemática analiza 15 estudios relacionados con la evaluación formativa en educación superior, enfocándose en las estrategias, instrumentos y técnicas utilizadas, así como en las limitaciones identificadas. Se destacan tendencias importantes, como el predominio del uso de cuestionarios y la concentración de investigaciones en España. La revisión también señala desafíos en la adaptación de estas metodologías a entornos virtuales y la necesidad de diversificar los instrumentos. Los resultados proporcionan un marco útil para la implementación y desarrollo futuro de la evaluación formativa en diversos contextos educativos.

Palabras clave: Evaluación formativa, coevaluación, autoevaluación, educación superior, estrategias de evaluación.

INTRODUCCIÓN

La evaluación formativa es una herramienta educativa importante que mide el aprendizaje y fomenta la mejora continua en estudiantes (Aguilera Espinoza & Reyes Campaña, 2023). La revisión sistemática busca identificar cómo la evaluación formativa favorece el aprendizaje significativo, la autoevaluación y la retroalimentación constructiva en los estudiantes (Marina & Samanez, 2015), también se pretende determinar la relación entre la evaluación formativa y el rendimiento académico, así como su impacto en el desarrollo de habilidades prácticas y teóricas específicas de la disciplina (López et al., 2019). La evaluación formativa es clave en la educación superior, ya que no solo mide el aprendizaje, sino que también apoya el desarrollo académico y personal de los estudiantes (Mauricio et al., 2021). Este enfoque permite a los estudiantes identificar sus fortalezas y debilidades, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo (Abella et al., 2020). En la educación superior, la evaluación formativa se presenta como una herramienta clave para fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de autoevaluación en los estudiantes (Mauricio et al., 2021). Además, la evaluación formativa fomenta una mayor participación y responsabilidad en el aprendizaje, convirtiendo a los estudiantes en agentes activos de su propio desarrollo académico (Cáceres & Tapia, 2021). Esto es especialmente importante en entornos educativos donde la preparación para el mundo laboral demanda no solo conocimientos teóricos, sino también competencias prácticas y habilidades transversales (Souto et al., 2020), varios estudios han destacado que la implementación efectiva de la evaluación formativa puede mejorar significativamente el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes (Orellana, 2022), sin embargo, su éxito depende en gran medida del diseño y la aplicación de estrategias de retroalimentación, que deben ser específicas (Asún et al., 2019) Además, es esencial que los docentes adquieran habilidades para facilitar la evaluación formativa, creando un ambiente de confianza y apoyo que fomente la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje (Martínez et al., 2019). La evaluación formativa se entiende no solo como una técnica, sino como una filosofía educativa que promueve el aprendizaje continuo y el desarrollo integral del estudiante (Hortigüela et al., 2019). No obstante, su implementación efectiva en la educación superior enfrenta importantes desafíos (Arcos, 2020). Es esencial adaptar estas estrategias a las particularidades de cada disciplina y contexto institucional, asegurando su alineación con los objetivos de aprendizaje y competencias esperadas (Tamayo & Vizúete, 2019). A pesar de estas dificultades, la evidencia indica que la evaluación formativa puede ser crucial para mejorar la calidad educativa y preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo profesional (Zamora, 2023).

Esta Revisión Sistemática se justifica en la necesidad de adaptar las estrategias de evaluación a las demandas actuales del mercado laboral y a las nuevas tendencias educativas que abogan por un enfoque más holístico y centrado en el estudiante. Los resultados obtenidos servirán de base para proponer mejoras en las prácticas pedagógicas y contribuir al diseño de un modelo educativo más efectivo y alineado con los objetivos de formación profesional.

METODOLOGIA

Tipo de estudio

Se llevó a cabo una revisión sistemática siguiendo las directrices **PRISMA** (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para asegurar una selección rigurosa y objetiva de los estudios. La búsqueda se realizó en las bases de datos: **Redalyc**, **Dialnet** y **Google Scholar** entre enero de 2015 y diciembre de 2023, utilizando términos clave relacionados con la evaluación formativa en la educación superior, como “evaluación formativa”, “autoevaluación” y “coevaluación”. Los criterios de inclusión fueron: artículos en inglés o español publicados en revistas revisadas por pares, con acceso completo, que presentaran datos empíricos o análisis crítico sobre estrategias de evaluación formativa en la educación superior. Se excluyeron estudios que no detallaran técnicas o instrumentos, estudios sin análisis empírico (ensayos teóricos u opiniones) y artículos de conferencias. Tras la identificación de 300 registros, se procedió a un cribado por título y resumen, eliminando 100 estudios que no cumplían con los criterios temáticos. Posteriormente, se revisaron los textos completos de los 120 artículos restantes, de los cuales 105 fueron excluidos por no ajustarse completamente al enfoque empírico o metodológico de la revisión. Finalmente, 15 estudios fueron seleccionados para un análisis exhaustivo. Cada estudio fue clasificado según el tipo de investigación (**experimental**, **descriptiva**, o **revisión sistemática**) y sus principales características, como los instrumentos utilizados (cuestionarios, rúbricas, observaciones, evaluaciones estructuradas) y el país de origen.

Técnicas e instrumentos

Para organizar la información, se empleó la técnica de observación. La información se registró en una ficha de recolección. Así, se definieron los siguientes indicadores relacionados con las características de los estudios: Autor(es) y año de publicación, País de la investigación, Tamaño de muestra y rango de edad de los participantes, Instrumentos y técnicas utilizados, Tipo de investigación y Fuente.

Búsqueda en Bases de Datos

Se realizaron búsquedas exhaustivas en **cuatro bases de datos científicas** entre los años **2015 y 2023**, utilizando **palabras clave** en español e inglés para garantizar la inclusión de estudios relevantes:

- **Bases de datos utilizadas:**
 1. **Dialnet**
 2. **Redalyc**
 3. **Google Scholar**
- **Términos de búsqueda:**
 - *“evaluación formativa” AND “coevaluación”*
 - *“autoevaluación” OR “evaluación entre pares”*
 - *“formative assessment” AND “peer evaluation”*
 - *“self-assessment” AND “rubrics”*

Criterios de Selección

Idioma:

Solo se incluyeron artículos en **español o inglés** para facilitar la comprensión y el análisis.

Revisión por Pares:

Todos los estudios seleccionados fueron **revisados por pares**, lo que asegura la calidad y validez científica del contenido.

Criterios de Inclusión y Exclusión:

- **Inclusión:**
 1. Estudios empíricos que aplicaran estrategias de evaluación formativa en educación superior.
 2. Publicaciones revisadas por pares con acceso completo.
 3. Artículos en español o inglés.
- **Exclusión:**
 1. Estudios que no se enfocaran en evaluación formativa.
 2. Investigaciones sin datos empíricos (opiniones o ensayos teóricos).
 3. Publicaciones que no detallaran las técnicas e instrumentos utilizados.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA.

RESULTADOS

1. Distribución de Estrategias de Evaluación Formativa

Se identificaron distintas estrategias de evaluación formativa en los estudios revisados. El gráfico de barras mostró que la **coevaluación** fue la estrategia más utilizada, representando un 40% de los estudios, seguida por la **autoevaluación** (30%) y la **evaluación entre pares** (20%). La menor proporción corresponde al uso de **rúbricas** (10%).

Esto se relaciona con el trabajo de **Abella, V. et al. (2020)**, quienes destacan la importancia de la coevaluación en el aprendizaje colaborativo. Además, **Hernández, J. et al. (2021)** enfatizan la efectividad de estas estrategias en la mejora del rendimiento académico.

Esto sugiere que los enfoques de evaluación formativa que involucran la participación activa de los estudiantes en la evaluación mutua, como la coevaluación y autoevaluación, son preferidos en los contextos académicos revisados, destacando la importancia de la retroalimentación y la reflexión crítica en el proceso de aprendizaje.

Figura 2: Aplicaciones de la Evaluación Formativa en Universidades

En la figura 1. presentada se observa la distribución de los estudios por estrategias de evaluación formativa. La mayoría de los estudios se centran en la **coevaluación** (n=6), seguida de la **autoevaluación** (n=5), mientras que la **evaluación entre pares** se implementa en un menor número de estudios (n=3). Finalmente, el uso de **rúbricas** es el menos frecuente (n=1).

2. Distribución por País

El análisis de la distribución por país reveló que **España** lidera con 10 investigaciones, seguido por **Perú** (3), **Chile** (1), **Colombia** (1) y **Honduras** (1). Este predominio de España podría deberse a una mayor inversión en educación y un enfoque más sólido en metodologías de evaluación formativa, como lo indican **Martínez, L. et al. (2019)**.

Esta distribución sugiere una concentración significativa de la actividad investigativa en España, lo que puede reflejar un interés mayor o recursos más disponibles en este país para desarrollar estudios en el ámbito de la evaluación formativa en la educación. Por otro lado, la menor actividad investigativa en Colombia y Honduras podría indicar oportunidades para fomentar más investigaciones en estos países.

Figura 3: Numero de Investigaciones por País

En la figura 2. Se identificaron cinco países involucrados. **España** se destaca con el mayor número de publicaciones (n=10), seguido de **Perú** (n=3). **Chile**, **Colombia** y **Honduras** tienen una representación mínima, cada uno con una publicación (n=1).

3. Tamaño de Muestra

El tamaño de muestra varió entre los estudios, con un rango que va desde 30 hasta 200 participantes. La mayoría de los estudios incluyeron un tamaño de muestra de entre 50 y 120. Esto se puede observar en los trabajos de **Hernández, J. et al. (2021)**, que reportaron una muestra de 85 estudiantes, y **Martínez, L. et al. (2019)**, que tuvieron una muestra de 200 estudiantes. La variabilidad en el tamaño de muestra sugiere diferencias en la capacidad de los investigadores para recolectar datos representativos.

Esta variabilidad en el tamaño de muestra sugiere que, aunque algunos estudios se sustentan en datos más amplios, otros podrían beneficiarse de un incremento en la cantidad de participantes para fortalecer la validez de sus resultados.

Figura 4: Tamaño de muestra por Autor

En la figura 3. Se observan diferencias notables entre los estudios. **Martínez, L., Moya, L., Nieva, C. & Cañabate, D.** se destaca con el mayor tamaño de muestra (n=200), lo que sugiere

un enfoque robusto en su investigación sobre evaluación formativa. **Abella, V. et al.** también presenta una muestra significativa (n=120), indicando una fuerte base para sus conclusiones. En contraste, varios autores, como **Aguilera Espinoza, F. & Reyes Campaña, H. R.** y **López, V., Sonllea, M. & Suyapa, S.**, reportan tamaños de muestra más pequeños (n=30), lo que puede limitar la generalización de sus hallazgos.

4. Tipos de Investigación

Los estudios revisados presentaron diferentes tipos de investigación: experimental (n=8), descriptiva (n=5), y revisiones sistemáticas (n=2). Esta variedad de enfoques sugiere un interés amplio en evaluar la eficacia de las técnicas de evaluación formativa en diversos contextos. **Aguilera Espinoza, F. y Reyes Campaña, H. R. (2023)** abordan la relevancia de la investigación experimental para validar las metodologías aplicadas en educación.

Esta tendencia sugiere un enfoque más fuerte en la aplicación de metodologías experimentales para evaluar la efectividad de las estrategias de evaluación formativa, posiblemente debido a la búsqueda de evidencias más concretas sobre su impacto en el aprendizaje. La mayor cantidad de investigaciones experimentales indica un interés significativo en innovar y validar las prácticas educativas dentro del contexto de evaluación formativa.

Figura 5: Numero de investigaciones por Tipo de Investigación

En la figura 4. Se identificaron dos tipos de investigación predominantes. La **investigación experimental** se destaca con el mayor número de publicaciones (n=10), mientras que la **investigación descriptiva** cuenta con 5 publicaciones.

5. Rango de Edad y Participantes

El rango de edad de los participantes abarcó desde 18 hasta 30 años en la mayoría de los estudios, siendo la edad más común de 18-25 años. Esto es consistente con los estudios de **Hortigüela, D. et al. (2019)** y **Mauricio, L. et al. (2021)**, que trabajaron principalmente con estudiantes universitarios. La mayoría de los participantes fueron estudiantes en sus primeros años de universidad, lo que podría indicar un enfoque en la educación superior.

La alta participación en algunos estudios podría reflejar una mayor diversidad de datos y un enfoque más robusto en la evaluación formativa, mientras que los estudios con menos participantes pueden tener limitaciones en la generalización de sus hallazgos. Esta variabilidad en

la cantidad de participantes sugiere que hay oportunidades para que más estudios con un mayor número de participantes se realicen en el ámbito de la evaluación formativa.

Figura 6: Número de Participantes por Autor

En la figura 5. Se observa que **Martínez, L., Moya, L., Nieva, C. & Cañabate, D.** tiene la mayor cantidad de participantes ($n=200$), lo que indica un enfoque en estudios de gran escala. Esto contrasta con otros autores como **Aguilera Espinoza, F. & Reyes Campaña, H. R.** y **López, V., Sonlleve, M. & Suyapa, S.**, que tienen un número significativamente menor de participantes ($n=30$ cada uno).

6. Instrumentos y Técnicas Utilizadas

El análisis de los instrumentos de evaluación mostró que los **questionarios** son el instrumento más utilizado ($n=9$), seguido de **evaluaciones** ($n=2$), **observaciones** ($n=1$) y **entrevistas** ($n=1$). Esta tendencia hacia el uso de cuestionarios se alinea con las observaciones de **Mauricio, L. et al. (2021)**, quienes discuten la eficacia de los cuestionarios para recolectar datos significativos en entornos educativos. Las técnicas utilizadas variaron, siendo los **questionarios** y **observaciones** las más comunes.

Esta tendencia sugiere una preferencia clara por los cuestionarios como método de evaluación en los estudios analizados, lo que puede reflejar su facilidad de aplicación y la capacidad de recoger datos de manera efectiva en entornos educativos. Esto indica la necesidad de desarrollar más variedad en los instrumentos de evaluación utilizados, así como la importancia de especificar estos métodos en futuras investigaciones.

Figura 7: Número de Investigaciones por Instrumento Utilizado

En la figura 6. Se identificaron diferentes instrumentos utilizados. **Los cuestionarios** son los más empleados (n=9), seguidos de **evaluaciones** (n=2) y **observaciones** (n=1). También se utilizó **entrevistas** (n=1) y **rúbricas de evaluación** (n=1). Un número significativo de estudios (n=6) no especificó el instrumento utilizado.

DISCUSIONES

La revisión sistemática resalta la importancia de la evaluación formativa como herramienta fundamental para mejorar el aprendizaje. La alta utilización de **cuestionarios** sugiere una preferencia por métodos que permiten una rápida recolección y análisis de datos, lo que puede facilitar la retroalimentación inmediata. Sin embargo, la baja representación de **rúbricas** y **evaluaciones entre pares** indica que hay un área significativa de oportunidad para diversificar los métodos de evaluación.

El predominio de **España** en la producción de investigaciones sobre evaluación formativa puede estar relacionado con una infraestructura educativa más desarrollada y un mayor interés en metodologías innovadoras. **Hernández, J. et al. (2021)** y **Martínez, L. et al. (2019)** son ejemplos de autores que han contribuido a este campo de estudio. Por otro lado, la menor actividad investigativa en Colombia y Honduras podría indicar oportunidades para fomentar más investigaciones en estos países.

CONCLUSIONES

La revisión sistemática revela que la **coevaluación** y los **cuestionarios** son estrategias predominantes en la evaluación formativa en el contexto educativo, con una concentración significativa de investigaciones en **España**. Las conclusiones de esta revisión enfatizan la necesidad de:

1. **Fomentar la Diversificación de Instrumentos:** Es crucial ampliar el uso de diferentes instrumentos de evaluación, especialmente rúbricas y evaluaciones entre pares, para proporcionar una visión más holística del aprendizaje.
2. **Estimular la Investigación en Países Menos Representados:** Se debe fomentar un mayor número de investigaciones en países como **Colombia** y **Honduras** para enriquecer el cuerpo de conocimientos sobre evaluación formativa.
3. **Promover la Colaboración Internacional:** Fomentar la colaboración entre instituciones de diferentes países puede potenciar la investigación y la implementación de mejores prácticas en evaluación formativa.
4. **Validar la Eficiencia de Diferentes Métodos:** Es necesario investigar más sobre la eficacia de diversos métodos y técnicas de evaluación en diferentes contextos educativos para mejorar los resultados del aprendizaje.
5. **Integrar Conclusiones de Investigaciones Previas:** Cada uno de los 15 estudios revisados aporta conocimientos valiosos:
 - **Abella, V. et al. (2020):** La coevaluación potencia la autoeficacia y la responsabilidad del aprendizaje.
 - **Aguilera Espinoza, F. & Reyes Campaña, H. R. (2023):** La evaluación formativa debe adaptarse a entornos virtuales.
 - **Arcos, N. (2020):** Las estrategias de evaluación formativa están relacionadas con el aumento del rendimiento académico.

- **Asún, S., Rapún, M. & Romero, R. (2019):** Los métodos de evaluación formativa mejoran el rendimiento académico.
- **Hernández, J. et al. (2021):** Las evaluaciones formativas identifican debilidades en el aprendizaje.
- **Hortigüela, D. et al. (2019):** Coevaluación y autoevaluación mejoran la reflexión crítica.
- **López, V. et al. (2019):** Las metodologías de evaluación en educación básica deben ser flexibles.
- **Marina, L. & Samanez, H. (2015):** Las herramientas de evaluación diversificadas aumentan el compromiso del estudiante.
- **Martínez, L. et al. (2019):** La evaluación continua mejora el aprendizaje significativo.
- **Mauricio, L. et al. (2021):** La evaluación de competencias debe ser integral.
- **Orellana, L. (2022):** Las evaluaciones en línea pueden ser efectivas si se diseñan adecuadamente.
- **Souto, R. et al. (2020):** Las estrategias de evaluación en línea deben considerar la interacción social.
- **Tamayo, J. & Vizúete, J. (2019):** La autoevaluación empodera a los estudiantes en su aprendizaje.
- **Torres, J. et al. (2021):** La evaluación de competencias es esencial para el desarrollo integral.
- **Zamora, L. (2023):** Las estrategias de evaluación deben alinearse con los objetivos de aprendizaje.

Los resultados de esta revisión no solo contribuyen al cuerpo existente de literatura sobre evaluación formativa, sino que también plantean preguntas importantes para futuras investigaciones en el campo educativo.

BIBLIOGRAFIA

- Abella, V., Ausín, V., Delgado, V., & Casado, R. (2020). Aprendizaje Basado en Proyectos y Estrategias de Evaluación Formativas: Percepción de los Estudiantes Universitarios. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 13(1), 93. <https://doi.org/10.15366/riee2020.13.1.004>
- Aguilera Espinoza, F., & Reyes Campaña, H. R. (2023). Evaluaciones formativas: Investigación de modelos y simulación para su predicción. *Codes*. <https://doi.org/10.15443/codes2035>
- Arcos, N. (2020). Eficacia De La Evaluación Formativa En El Rendimiento Académico En Métodos Numéricos De Los Estudiantes De La Facultad De Ingeniería Civil De La Unica, 2018. *Universidad Nacional San Luis Gonzaga*, 1(69), 5–24. [https://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13028/3542/Eficacia de la evaluación formativa en el rendimiento académico en métodos numéricos de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNICA%2C 2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13028/3542/Eficacia%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20en%20el%20rendimiento%20acad%C3%A9mico%20en%20m%C3%A9todos%20num%C3%A9ricos%20de%20los%20estudiantes%20de%20la%20Facultad%20de%20Ingenier%C3%ADa%20Civil%20de%20la%20UNICA%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Asún, S., Rapún, M., & Romero, R. (2019). Percepciones de Estudiantes Universitarios sobre una Evaluación Formativa en el Trabajo en Equipo. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(1), 175–192. <https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.010>
- Cáceres, Q., & Tapia, S. (2021). *Consejo Mexicano de Investigación Educativa*. 225–251.
- Hortigüela, D., Pérez, Á., & González, G. (2019). Pero... ¿A qué nos Referimos Realmente con la Evaluación Formativa y Compartida?: Confusiones Habituales y Reflexiones Prácticas.

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 12(1), 13–27.
<https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.001>

- López, V., Sonlleve, M., & Suyapa, S. (2019). Evaluación Formativa y Compartida en Educación Formative and Shared Evaluation in Education. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(1), 5–9. www.rinace.net/riee/https://revistas.uam.es/riee
- Marina, L., & Samanez, H. (2015). *Formative Assessment-Construction for Collaborative Learning in Students of Art and Design*. XXIV, 47–72.
- Martínez, L., Moya, L., Nieva, C., & Cañabate, D. (2019). Percepciones de Estudiantes y Docentes: Evaluación Formativa en Proyectos de Aprendizaje Tutorados. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(1), 59–84.
<https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.004>
- Mauricio, L., Rojas, C., Torres, S., & Franco, Y. (2021). Evaluación Formativa: Un Reto En La Educación Actual Tt - Formative Evaluation: a Challenge in Today'S Education. *3C Tic*, 10(3), 41–62. https://bd.univalle.edu.co/scholarly-journals/evaluación-formativa-un-reto-en-la-educación/docview/2700400505/se-2?accountid=174776%0Ahttps://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/0SZrN?_a=ChgyMDI0MDMxNjE3MzkyMTI0Njo1OTg0MTASBzEyOTU2NzEaCk9ORV9TRUFSQ0giCzE5MC4
- Orellana, L. (2022). La Rúbrica como instrumento eficiente en la Evaluación de Competencias Profesionales. *TecnoHumanismo*, 2(4), 104–117. <https://doi.org/10.53673/th.v2i4.188>
- Souto, R., Jiménez, F., & Navarro, V. (2020). La Percepción de los Estudiantes sobre los Sistemas de Evaluación Formativa Aplicados en la Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 13(1), 11. <https://doi.org/10.15366/riee2020.13.1.001>
- Tamayo, J., & Vizuete, J. (2019). La Evaluación Formativa: Interpretación Y Experiencias. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 5(1), 1–8.
<https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1269>
- Zamora, L. (2023). Diseño de un instrumento para evaluar la eficiencia del sistema de formación continua para profesores de educación básica. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i1.3688>